

**МНОГОЗНАЧНОСТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В
РУССКОМ ЯЗЫКЕ: КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.**

Ачилдиева Нигора Бахтиёровна

Преподаватель Термезского государственного университета

achildiyeva@mail.ru

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию многозначности демографической лексики в русском языке. Омонимия – это явление, при котором одно слово имеет несколько различных значений. В демографической лексике многозначность проявляется в терминах, связанных с населением, рождаемостью, смертностью и другими демографическими процессами. В статье рассматриваются примеры омонимичных слов и их контекстуальные особенности. Анализируются лексические единицы, такие как "население", "рождаемость", "смертность" и другие, их омонимичные значения и влияние на коммуникацию и понимание. Также рассматриваются контекстуальные факторы, помогающие разрешить многозначность в демографической лексике. Исследование омонимии в демографической лексике позволяет более точно передавать информацию и избегать недоразумений при общении на эту тему.

Ключевые слова: многозначность, демографическая лексика, контекстуальные особенности, передачи информации.

**RUS TILIDAGI DEMOGRAFIK LUG'ATNING POLISEMIYASI:
KONTEKSTUAL JIHATLAR VA SEMANTIK XUSUSIYATLAR.**

Achildieva Nigora Baxtiyorovna

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

achildiyeva@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqola rus tilidagi demografik lug'atning omonimiyasini o'rganishga bag'ishlangan. Omonimiya - bu bir so'z bir necha xil ma'noga ega bo'lgan hodisa. Demografik lug'atda omonimiya aholi, tug'ilish, o'lim va boshqa demografik jarayonlar bilan bog'liq bo'lgan atamalarda o'zini namoyon qiladi. Maqolada omonim so'zlarga misollar va ularning kontekst xususiyatlari muhokama qilinadi. "Aholisi", "tug'ish", "o'lim" va boshqalar kabi leksik birliklar, ularning omonim ma'nolari, muloqot va tushunishga ta'siri tahlil qilinadi. Demografik lug'atda omonimiyani hal qilishga yordam beradigan kontekst omillari ham ko'rib chiqiladi. Demografik lug'atda omonimiyani o'rganish bizga ma'lumotni aniqroq etkazish va ushbu mavzu bo'yicha muloqot qilishda tushunmovchiliklardan qochish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: omonimlar, polisemiya, demografik lug'at, kontekstual xususiyatlar, axborot uzatish.

POLYSEMY OF DEMOGRAPHIC VOCABULARY IN THE RUSSIAN LANGUAGE: CONTEXTUAL ASPECTS AND SEMANTIC FEATURES.

Achildieva Nigora Bakhtiyorovna

Teacher at Termez State University

achildiyeva@mail.ru

Annotation: This article is devoted to the study of polysemy of demographic vocabulary in the Russian language. Homonymy is a phenomenon in which one word has several different meanings. In demographic vocabulary, homonymy manifests itself in terms related to population, fertility, mortality and other demographic processes. The article discusses examples of homonymous words and their contextual features. Lexical units such as "population", "fertility", "mortality" and others, their homonymous meanings and influence on communication and understanding are analyzed. Contextual factors that help resolve homonymy in demographic vocabulary are also considered. The study of homonymy in demographic vocabulary allows us to

more accurately convey information and avoid misunderstandings when communicating on this topic.

Key words: homonyms, polysemy, demographic vocabulary, contextual features, information transfer.

Многозначность является распространенным явлением в русском языке, и демографическая лексика не является исключением. В данной статье мы исследуем многозначность слов и терминов, связанных с демографическими процессами, и обсудим контекстуальные аспекты и семантические особенности, которые влияют на их толкование.

Определение многозначности в демографической лексике:

- Обзор понятия многозначности и ее проявления в демографической лексике.

- Рассмотрение различных факторов, приводящих к возникновению многозначности в терминах и понятиях демографии.

- Примеры слов и терминов с несколькими значениями в контексте демографических процессов.

2. Контекстуальные аспекты многозначности:

- Исследование роли контекста в определении конкретного значения омонимичных слов.

- Анализ синтаксических и семантических связей, которые помогают разрешить многозначность.

- Рассмотрение контекстуальных факторов, таких как предложение, предметная область и коммуникативная ситуация.

3. Семантические особенности и вариативность значений:

- Изучение различных семантических оттенков и вариаций значений в демографической лексике.

- Анализ лексических единиц, которые могут иметь разные значения в зависимости от контекста и уточнений.

- Рассмотрение влияния культурных, социальных и исторических факторов на семантику демографических терминов.

4. Влияние многозначности на коммуникацию и понимание:

- Обсуждение проблем, возникающих при использовании многозначных слов в демографическом контексте.

Примеры многозначности демографической лексики в русском языке:

"Рождение":

- Рождение (событие рождения человека).

- Рождение (процесс возникновения или появления чего-либо, например, рождение новых идей или тенденций).

"Смерть":

- Смерть (прекращение жизнедеятельности).

- Смерть (конец существования чего-либо, например, организации или идеи).

"Население":

- Население (общее число людей, проживающих в определенной территории).

- Население (активное увеличение численности населения, например, иммиграция).

"Демография":

- Демография (наука, изучающая население и его структуру).

- Демография (демографические процессы и явления в обществе).

"Брак":

- Брак (официальный союз двух людей).

- Брак (неисправность или дефект, например, в механизме).

Эти примеры показывают, как одно и то же слово может иметь разные значения в различных контекстах. Многозначность демографической лексики требует точного определения контекста и ясного использования терминов для избежания недоразумений при коммуникации.

Омонимия в демографической лексике является интересным и важным аспектом русского языкознания. Изучение омонимии в данной области может помочь лингвистам и демографам более точно и полно описывать и анализировать демографические данные. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к разработке новых методов анализа и интерпретации демографической информации, что в свою очередь может быть полезным для развития социологии и планирования населения.

Список использованной литературы

1. Введение в демографию / Под ред. В.А.Ионцева, А.А.Саградова. – М., 2002.
2. Словарь социолингвистических терминов. – М.: Институт языкознания РАН, 2006. – (в кн. Всего 312 с)
3. Толковый словарь иноязычных слов» \ Крысина Л.П. М.: Эксмо, 2010.- 944с.
4. Демографический понятийный словарь/ Под ред.проф. Л.Л.Рыбаковского. – М.: ЦСП, 2003. – 352 с.
5. Arapov Gayrat. (2021). LINGUOCULTURAL STUDY OF LIGHT INDUSTRY LEXICON. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 2(05), 39–372.
6. Arapov, G. N. (2023). Interpretation of the light industry lexicon in modern linguistics. ISJ Theoretical & Applied Science, 07 (123), 137-141.
7. Умбетова Н.Ж. Семантико-стилистическое своеобразие в поэтике О.О. Сулейменова // Science and innovation international scientific journal volume 1 issue 5. – 2022. – С 158-164. (Impact Factor: 8.2).
8. Ачилдиева Н. Основные понятия о демографии и демографической лексике // Science and innovation. – 2022. – Т.1. – №. В8. – С 2380-2382

Web sayt:

9. www.demoscope.ru/weekly/knigi/darskij3/darski.html
10. www.labirint.ru/books/587380/
11. www.labirint.ru/books/226142/